

DINÂMICA DA SUPERFÍCIE DE PEQUENOS RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO ALAGOANO

GUSTAVO HENRIQUE GERMANO DE LIMA¹

JHONATHAN GOMES DOS SANTOS²

Universidade Federal de Alagoas - UFAL

Campus de Engenharias e Ciências Agrárias - CECA

Curso de Engenharia de Agrimensura, Rio Largo, Alagoas

gustavo.lima@ceca.ufal.br, jhonathan.santos@ceca.ufal.br

RESUMO – Este trabalho tem como objetivo analisar a dinâmica da superfície de pequenos reservatórios localizados no semiárido de Alagoas entre 1985 e 2021, utilizando dados do projeto MapBiomias. A região é caracterizada por baixa precipitação, alta evaporação e forte sensibilidade a eventos climáticos extremos, como o *El Niño*. Os pequenos reservatórios, essenciais para o abastecimento humano e atividades agropecuárias, sofrem grandes variações em suas áreas alagadas devido a essas condições climáticas. A metodologia envolveu a seleção de 21 reservatórios com base em dados da ANA e SEMARH/AL, considerando aspectos como localização, uso, capacidade e bacia hidrográfica. As máscaras d'água foram tratadas no QGIS, sendo extraídos os dados da classe 33 da coleção 6 do MapBiomias para compor uma série temporal de 36 anos. Os resultados revelaram padrões distintos de variação da superfície hídrica, com destaque para reduções significativas nos anos de *El Niño* forte, como 1997/1998 e 2015/2016. Reservatórios menores foram mais vulneráveis, enquanto os localizados em áreas mais úmidas mostraram maior resiliência. Concluiu-se que o monitoramento multitemporal via MapBiomias é eficaz na identificação de padrões de variação hídrica e pode ser utilizado como ferramenta de apoio à gestão e mitigação dos impactos da seca no semiárido alagoano.

ABSTRACT – This study aims to analyze the surface dynamics of small reservoirs located in the semi-arid region of Alagoas between 1985 and 2021, using data from the MapBiomias project. The region is characterized by low precipitation, high evaporation, and strong sensitivity to extreme weather events, such as El Niño. Small reservoirs, essential for human supply and agricultural activities, experience large variations in their flooded areas due to these weather conditions. The methodology involved the selection of 21 reservoirs based on data from ANA and SEMARH, considering aspects such as location, use, capacity, and river basin. The water masks were treated in QGIS, extracting data from class 33 of MapBiomias collection 9 to compose a 36-year time series. The results revealed distinct patterns of water surface variation, with emphasis on significant reductions in years of strong El Niño, such as 1997/1998 and 2015/2016. Smaller reservoirs were more vulnerable, while those located in wetter areas showed greater resilience. It is concluded that multitemporal monitoring via MapBiomias is effective in identifying patterns of water variation and can be used as a tool to support the management and mitigation of the impacts of drought in the semi-arid region of Alagoas.

1 INTRODUÇÃO

O semiárido brasileiro é uma das regiões mais vulneráveis às variações climáticas e à escassez hídrica. O bioma apresenta um regime hidroclimático caracterizado por baixa precipitação anual (400 a 600 mm no sertão) e elevada evapotranspiração potencial (1.400 a 1.500 mm), resultando em acentuado déficit hídrico ocasionado pela diferença da evapotranspiração potencial e a precipitação anual, o mesmo é frequentemente superior a 900 mm/ano. Essa condição é agravada pela concentração das chuvas em poucos meses e pela influência de fenômenos como o El Niño, que intensificam a variabilidade interanual. No estado de Alagoas, o semiárido ocupa mais da metade do território estadual, abrangendo áreas do sertão e do agreste, onde a população convive historicamente com a irregularidade das chuvas e longos períodos de estiagem (Alagoas, 2022).

Os reservatórios hídricos são um tipo de instrumento utilizado na garantia da segurança hídrica. São estruturas para o armazenamento das águas, viabilizando o abastecimento humano, a agricultura de subsistência e a pecuária, uma vez que constituem, desde o século XIX, a principal estratégia de enfrentamento à seca, mantendo-se até hoje como elementos centrais das políticas públicas voltadas à convivência com as adversidades climáticas (Rebouças, 2006).

Pequenos reservatórios são especialmente sensíveis a essas oscilações, apresentando rápidas variações na superfície alagada. A análise da dinâmica temporal dessas áreas, com base em séries históricas de dados de cobertura de água, revela correlação entre a redução da superfície hídrica e os eventos climáticos extremos, destacando a vulnerabilidade hídrica da região e a importância do monitoramento contínuo desses sistemas (Embrapa, 2012).

Embora desempenhem funções essenciais, como abastecimento humano e dessedentação animal, por exemplo, parte dos reservatórios do semiárido enfrentam desafios relacionados à gestão inadequada, processos de assoreamento, contaminação da água e redução progressiva de sua capacidade de armazenamento, além da carência de dados atualizados sobre essas estruturas, limitando a efetividade das políticas públicas e comprometendo o planejamento hídrico de médio e longo prazo (Silva *et al.*, 2020). Paralelamente, observa-se um processo crescente de degradação ambiental no entorno dos reservatórios, provocado por ocupações irregulares, desmatamento e lançamento de efluentes, o que compromete a qualidade da água e reduz a vida útil dessas estruturas (Santos; Almeida, 2021).

Diante desse cenário, a incorporação de tecnologias de monitoramento ambiental e modelagem hidrológica apresenta-se como uma alternativa promissora para diagnosticar, mitigar e prevenir tais impactos (Araújo; Lima, 2016). Desta forma, os dados do projeto MapBiomias podem ser utilizados também com finalidade de analisar a dinâmica hídrica de pequenos reservatórios no semiárido alagoano. A plataforma oferece mapas anuais de superfície a partir de 1985, gerados a partir de imagens Landsat e técnicas de classificação subpixel (Ferreira, *et al* 2023). Essas informações permitem identificar variações na área alagada, associá-las a eventos climáticos extremos e orientar ações de gestão hídrica e planejamento territorial (Mapbiomas, 2023). Desse modo, esse trabalho tem como objetivo analisar a dinâmica da superfície de pequenos reservatórios do semiárido alagoano durante o período compreendido entre anos de 1985 a 2021 com base em dados do Mapbiomas, identificando padrões de variação associados a eventos climáticos extremos.

1.1 Caracterização do Semiárido Alagoano

O semiárido brasileiro está entre as maiores regiões com esse tipo de clima em todo o planeta, abrangendo mais de mil municípios distribuídos majoritariamente no Nordeste e em parte do norte de Minas Gerais. No estado de Alagoas, esse território inclui cerca de 56 municípios situados principalmente nas regiões do agreste e sertão, com destaque para cidades como Delmiro Gouveia, Piranhas, Santana do Ipanema e Palmeira dos Índios (Sudene, 2021).

A classificação oficial dessa área se baseia em critérios técnicos definidos pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), que levam em conta três fatores principais: média anual de chuvas, grau de aridez e frequência de secas. São consideradas semiáridas as regiões onde o volume pluviométrico é inferior a 800 milímetros por ano, o balanço hídrico é negativo e há elevada incidência de estiagens (Sudene, 2021; Insa, 2022).

Segundo a classificação climática de Köppen, o semiárido de Alagoas é identificado como BSh, indicando um clima seco e quente. O período chuvoso é curto e mal definido, concentrando-se entre os meses de março e julho, enquanto o restante do ano é marcado por estiagens prolongadas, o que agrava as limitações de acesso à água e torna mais intensos os efeitos da seca sobre a população (Alvares *et al.*, 2013).

1.2 El niño e seus efeitos no semiárido

Segundo Bezerra (2023), o *El niño* é um fenômeno associado ao comportamento anômalo da temperatura superficial do mar sobre o oceano pacífico central e leste. É um fenômeno associado a anomalias nos ventos alísios e nas temperaturas do oceano pacífico, o mesmo apresenta duas fases, a fase quente é denominada de El niño enquanto a fase fria é chamada de La niña. (Medeiros *et al.*, 2020).

O Nordeste Brasileiro (NEB) é uma região que sofre impactos severos durante a ocorrência do o el niño que modifica o regime de chuvas ocasionando longos períodos de seca como é visto em diversos estudos (Bezerra, 2023), (Medeiros, 2020), Marengo, Cunha e Alves (2016), Fonseca, Nascimento, Medeiros (2018), Santos (2023) que relacionam as ocorrências do el niño com as secas no NEB.

Neste contexto, o semiárido brasileiro fica majoritariamente localizado no NEB, é uma das regiões mais vulneráveis às variações climáticas, normalmente a média de chuvas varia entre 500 a 800 mm anuais. O período de precipitações dessa região geralmente é curto, onde as mesmas ocorrem de dezembro a junho, entretanto as chuvas se concentram nos meses de fevereiro, março e abril. Dito isso, percebe-se que o volume de chuvas é baixo e irregular podendo ser alterado de acordo com os eventos climáticos. (Ab'saber, 2003 apud Fonseca, Nascimento e Medeiros 2022).

1.3 Secas

A seca é um fenômeno climático recorrente no semiárido brasileiro, com sérios impactos nas esferas social, econômica e ambiental. Esse fenômeno é caracterizado pela escassez ou pela diminuição substancial das chuvas por longos períodos, afetando diretamente a produção agrícola, o fornecimento de água e a subsistência das comunidades rurais. No semiárido alagoano, a seca constitui um dos principais elementos de vulnerabilidade social (Pereira et al., 2018).

A irregularidade e a imprevisibilidade das chuvas no semiárido tornam o planejamento das atividades agrícolas e pecuárias um grande desafio, impactando negativamente tanto a produção de alimentos quanto a economia local. Durante os períodos mais críticos, muitas comunidades enfrentam racionamento de água, dependem do fornecimento por carros-pipa e sofrem com o êxodo rural, o que agrava ainda mais os problemas de pobreza e insegurança alimentar (Cavalcanti; Barros, 2020).

1.5 Sensoriamento remoto

O sensoriamento remoto desempenha um papel crucial no monitoramento ambiental, especialmente em regiões de difícil acesso e grandes dimensões, como o semiárido alagoano. Através das imagens capturadas por satélites, é possível observar mudanças na cobertura do solo, as variações no uso da terra, modificações na vegetação e as transformações nos corpos hídricos, como rios temporários e reservatórios (Moreira, 2017).

No que tange aos recursos hídricos, essa tecnologia permite a análise da evolução dos volumes armazenados nos reservatórios ao longo do tempo, a detecção de áreas afetadas por assoreamento e a identificação de zonas suscetíveis a riscos hídricos. Satélites como o Landsat, Sentinel-2 e CBERS são comumente empregados para o monitoramento das superfícies hídricas, oferecendo imagens com resoluções espaciais e temporais adequadas para análises ambientais (Silva; Lopes, 2020).

1.6 MapBiomias: uso e cobertura do solo

O projeto MapBiomias é uma iniciativa colaborativa com especialistas nos biomas, usos da terra, sensoriamento remoto, sistemas de informações geográficas e ciência da computação que realiza, anualmente, o mapeamento do uso e da cobertura do solo no Brasil. Utilizando imagens de satélite e aplicando técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento, o projeto gera dados essenciais para o monitoramento ambiental, a gestão de recursos naturais e a criação de políticas públicas (Mapbiomas, 2023).

Este projeto funciona na plataforma Google Earth Engine que é um ambiente para processamento e análise em escala planetária de dados de monitoramento da superfície terrestre, as imagens utilizadas no mesmo são das séries históricas produzidas pelos satélites LANDSAT (com 30 metros de resolução espacial) onde são processadas em pixels, essas imagens estão disponíveis gratuitamente no *Google Earth Engine* (Mapbiomas, 2023).

2. METODOLOGIA

A metodologia deste trabalho se dividiu nas etapas descritas de acordo com o fluxograma abaixo.

Figura 1 – Fluxograma.

Fonte: Autores (2025)

2.1 Área de Estudo

A área de estudo deste trabalho se deu pela distribuição dos reservatórios, tendo em vista que estes estão distribuídos no estado de Alagoas na região do semiárido, conforme a figura 2 abaixo.

Figura 2 – Área de estudo

Fonte: Autores, Alagoas em dados (2025)

2.2 Identificação dos reservatórios

Realizou-se uma pesquisa junto a órgãos públicos federais, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e a Agência Nacional de Águas (ANA), Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) e órgãos estaduais Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Alagoas (SEMARH/AL) e Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA/AL), a fim de coletar todas as informações acerca dos principais reservatórios artificiais localizados no estado de Alagoas. Os dados obtidos demonstraram que a maioria dos reservatórios está situada na região do semiárido do Estado. Dessa forma, foram coletados os dados necessários dos reservatórios para as análises realizadas neste trabalho, como ano de formação do reservatório, administrador, bacia hidrográfica, bioma, capacidade, mesorregião e município.

Para identificação espacial dos mesmos, foram utilizados dados espaciais disponíveis pela ANA e SEMARH. Enquanto a ANA fornece apenas localização dos reservatórios cadastrados no Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH), disponibilizando o download dos dados no shapefile com o formato geométrico ponto dos mesmos, em: <https://metadados.snirh.gov.br/geonetwork/srv/api/records/41f4f780-dcda-43d5-80e3-5c9042eb718a>.

Observa-se que essa base de dados da ANA se refere ao monitoramento do volume dos reservatórios para o ano de 2015, entretanto os dados (posição geográfica) que são de interesse para esse trabalho podem ser utilizados uma vez que a posição geográfica dos reservatórios não se torna obsoleta. Após o download dos dados foi realizado o recorte dos dados em ambiente GIS, onde foram tratados todos os dados espaciais utilizados neste trabalho, nesta etapa se utilizou a ferramenta recortar no software QGIS na versão 3.38.1, para obter os reservatórios de interesse desse estudo, os reservatórios escolhidos para a área de estudo são: Açude Coruripe, Arapiraca, Barragem Velha, Caçambas, Campo Grande, Caraibinhas, Carangueja, Craíbas dos Nunes, Curralinho, Jacaré dos Homens, Major Izidoro, Maravilha, Pai Mane, Pariconha, Poço das Trincheiras, Ponciano, Retiro, Riacho do bode, São José da Tapera, Sertão de Baixo e Travessia.

Já a SEMARH disponibiliza os reservatórios no formato shapefile, mas com o formato geométrico polígono, possibilitando a visualização da máscara d'água formada pelos mesmos esses dados estão disponíveis no portal <http://perh.semarh.al.gov.br/basededados/basededados23.htm>, os mesmos são denominados como "Massa Permanente d'Água AL" assim como os dados anteriormente, foi necessário a utilização da ferramenta recortar tendo em vista que foi feito o download de todos os reservatórios do estado de Alagoas catalogados pela SEMARH, entretanto esses polígonos não estão com todas as informações pertinentes aos reservatórios sendo necessário inserir as mesmas de acordo

com dados obtidos a partir da ANA, o cruzamento desses dados foi realizado a partir da informação geográfica dos reservatórios, dessa forma foram inseridos no campo da tabela de atributos, no software QGIS informações como nome do reservatório, capacidade. Além desses dados, a SEMARH/AL também fornece os dados no formato tabular no portal http://perh.semarh.al.gov.br/quadros/infraestruturaeusodosrecursos_hidricos/qualidadedasaguas/dadosdequalidadedeagua/dosreservatoriosdodnocs.html, aqui são disponibilizadas as informações que estão em falta nos dados vetoriais, as mesmas foram organizadas no software Excel.

O DNOCS, fornece as fichas técnicas dos reservatórios que estão sob sua administração, as mesmas estão disponíveis no site https://www.dnocs.gov.br/php/canais/recursos_hidricos/fic_tec_estado.php?sigla_estado=AL. O formato de como os reservatórios são disponibilizados pela SEMARH.

2.3 Tratamento das máscaras d'água dos reservatórios

Nesta etapa, foram organizados todos os dados vetoriais obtidos, onde foi verificado se a área do vetor é coerente com os dados em planilha organizados no software Excel. No intuito de assegurar a confiabilidade das máscaras d'água, foi verificado o histórico da região do reservatório no software *Google Earth Pro*. Além disso, utilizou-se a ferramenta "buffer" do QGIS para garantir que a máscara d'água contemplasse todo entorno dos reservatórios, o buffer utilizado foi de 100 metros, utilizou-se esse valor devido a sua abrangência de mais de 3 pixels uma vez que cada pixel tem 30 metros de largura. Dito isso, a área dos reservatórios passou a ser do buffer, assegurando a segurança dos dados que serão extraídos a partir dos dados obtidos na plataforma Mapbiomas. A figura abaixo mostra como exemplo os reservatórios Carangueja, Caçambas, São José da Tapera e Retiro com a área do "buffer".

Figura 3 – Reservatórios com buffer

Fonte: Autores (2025)

2.4 Extração de dados mapbiomas

Segundo Ferreira et al. (2023), os dados de superfície de água do Brasil provenientes do MapBiomas podem ser usados em diversas aplicações sociais, devido à sua acurácia ser satisfatória para a maioria dos biomas, além de serem gratuitos. Neste contexto, foi feito o download no período de 1985 a 2021 das imagens raster que abrangem todos os reservatórios, utilizando a coleção 9 do Uso e Ocupação de Solo.

A coleção 9 do MapBiomas possui 5 classes, as quais estão disponíveis em <https://brasil.mapbiomas.org/wp-content/uploads/sites/4/2024/08/Legenda-Colecao-9-LEGEND-CODE.pdf>. A classe utilizada nesse trabalho foi do módulo 5. Corpo d'Água denominada 5.1 Rio, Lago e Oceano com id 33. Dessa forma, foi feito o download do direto da coleção 9 do raster de cobertura e uso da terra em todo o Brasil no formato GeoTiff, uma vez que não é possível fazer o download somente da classe de interesse.

2.5 Processamento dos dados

A manipulação dos dados e a execução de todos os processamentos foram realizadas nos ambientes Rstudio na versão 12 e QGIS, também foi utilizado o software Excel para organização dos dados. No Rstudio foi desenvolvido um

algoritmo para realizar o recorte dos dados dos MapBiomias com base nas máscaras vetoriais com buffer dos reservatórios, o mesmo identifica a classe de interesse no raster proveniente do MapBiomias e faz o recorte dos pixels que são identificados pelo code id da mesma esse processo foi feito para cada reservatório para o período entre os anos de 1985 a 2021, foi utilizada Além disso, também foi extraída a área da superfície d'água de cada reservatório para o mesmo período.

Já no QGIS ocorreu a organização dos rasters que foram agrupados de acordo com seu respectivo reservatório, enquanto que no Excel foi organizado as áreas de cada reservatório, tendo em vista que o processamento dos dados ocorreu de forma individual.

2.6 Obtenção dos raster água para cada reservatório

A obtenção dos rasters foi realizada no Rstudio, foi utilizado o pacote "terra" que é amplamente utilizado na análise e manipulação de dados espaciais raster e vetoriais. A classificação pelo método de binarização, é baseada no modelo de presença e não presença, dessa forma, ocorre a aplicação de um limiar que nesse caso é o id code da classe de interesse (33), esse valor é a referência que separa os pixels em dois grupos, onde o pixel que tem o valor 33 é recebe o valor 1 e os pixels que possuem id code diferente recebem valor 0 por conseguinte, o pixel que tem valor 1 é considerado água e os pixels que tem valor 0 não são considerados como água (Junior, *et al* 2021).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos foram separados de acordo com os reservatórios, onde foram analisados de acordo com capacidade dos mesmos, foi observado que os reservatórios com menor capacidade de área da superfície d'água são mais sensíveis durante a ocorrência dos eventos climáticos e períodos de seca, dessa forma, serão analisados de forma detalhada, os reservatórios com capacidade a partir de 5,04 hm³, totalizando 21 reservatórios.

Dessa forma, os gráficos de evolução da superfície d'água que serão vistos na próxima seção identificam o *El Niño* de acordo com a sua duração e intensidade atrelados a evolução da área de superfície d'água entre os anos de 1985 a 2021, também foi confeccionado um mapa da área de superfície d'água para cada reservatório o mesmo foi produzido de acordo com o somatório dos rasters binários obtidos na seção 2.6.

3.1 Dinâmica das áreas dos reservatórios

Após o processamento dos dados obteve-se a área da água em cada ano para cada reservatório, para a visualização destes foi confeccionado gráfico de linhas e mapa, onde o gráfico de linhas mostra a evolução do espelho d'água no reservatório, já o mapa identifica a localização do reservatório com a identificação destes através dos rasters.

Observa-se que os reservatórios apresentam um padrão decrescente na área da superfície do espelho d'água durante o período de estiagem, evidenciando a sensibilidade desses corpos hídricos aos eventos climáticos. Nessa perspectiva, destaca-se que os reservatórios com menor capacidade de armazenamento são os mais impactados, podendo, em alguns casos, atingir níveis críticos em que a superfície do espelho d'água chega a nível zero.

Dentre os períodos do *El niño* que se destacam estão os períodos forte e muito forte que são períodos que causam o maior perda da superfície d'água dos reservatórios, é importante ressaltar que a perda da superfície d'água é causada não somente pelos eventos climáticos, mas também com os períodos de estiagem que são comuns na região do semiárido, dessa forma são identificados os períodos do *El niño* de intensidade fraca nos anos de 1986/87, 2004/05, 2006/07 e 2014/15; já os períodos de intensidade moderada nos anos de 2002/03 e 2009/10; já para os períodos de intensidade muito forte nos anos de 1997/98, 2015/16 e para a intensidade forte no ano de 1991/92 (Santos, 2022). s secas ocorreram entre nos anos de 1992/93, 1997/98, 2001/02, 2005, 2007, 2010 e entre anos de 2012 – 2015 (MARENGO *et al* 2016).

Para melhor entendimento os reservatórios foram divididos em quatro grupos de acordo com a sua capacidade, o grupo 1 compreendeu os reservatórios Barragem velha (5,04 hm³), Carangueja (4,71 hm³), Arapiraca (4,13 hm³), Açude Coruripe (3,74 hm³) Curralinho (2,5 hm³) e Pai Mané (2,12 hm³); o grupo 2 é composto pelos reservatórios Campo Grande (1,78hm³), Sertão de Baixo (1,73 hm³), Retiro (1,7 hm³), Maravilha (1,61 hm³) e São José da Tapera (1,53 hm³); o grupo 3 recebeu os reservatórios Parinconha (1,27 hm³), Riacho do Bode (1,06 hm³), Ponciano (0,76 hm³), Caraibinhas (0,72 hm³), Poço das Trincheiras (0,72 hm³); o grupo 4 é composto pelos reservatórios Jacaré dos Homens (0,57 hm³), Craibas dos Nunes (0,49 hm³), Travessia (0,41 hm³), Major Izidoro (0,3 hm³), Caçambas (0,25 hm³).

Figura 4 – Evolução superfície d’água dos reservatórios Barragem Velha, Carangueja, Arapiraca, Açude Coruripe, Curralinho, Pai Mané e espelho d’água dos reservatórios.

Fonte: Autores (2025)

A figura 4 identifica os reservatórios do Grupo 1, estes são possuem maior capacidade de armazenamento. Dessa forma, é possível observar o amplo espelho d’água que esses reservatórios apresentam. Entre os que se destacam, está o Açude Coruripe, que se mostra pouco sensível aos eventos climáticos e aos períodos de seca, evidenciado por sua constância na área de superfície d’água, é importante ressaltar o reservatório Curralinho que apresenta uma dinâmica diferente dos demais devido a sua menor capacidade, já os demais reservatórios possuem espelho d’água constante mostrando a presença d’água durante a maior parte do tempo nestes.

Os reservatórios do Grupo 2, podem ser observados na figura 5, o qual é composto por cinco reservatórios, os quais possuem capacidade inferior à dos reservatórios do Grupo 1. Destaca-se, nesse grupo, o reservatório Sertão de Baixo, que apresenta a maior área de espelho d’água. Já os reservatórios Retiro e São José da Tapera possuem perfis semelhantes, sendo visível a semelhança entre suas áreas de espelho d’água ao longo dos anos. Em contraste, os reservatórios Campo Grande e Maravilha apresentam as menores áreas de espelho d’água, com Maravilha registrando os menores valores entre todos.

É perceptível que os reservatórios do Grupo 2 são sensíveis às mudanças climáticas e aos períodos de seca, uma vez que a redução da área de espelho d’água coincide com a ocorrência desses eventos, isso pode ser observado nos anos de 1991/1992, durante um episódio de El Niño forte, e também nos anos de 1999 a 2001, após o El Niño muito forte. Posteriormente a esses eventos, nota-se uma recuperação na área dos espelhos d’água, porém essa tendência é interrompida com o início de um novo declínio entre os anos de 2012 e 2017 possuindo seu auge durante os anos de 2015/2015 período do El Niño muito forte.

Figura 5 - Evolução superfície d’água dos reservatórios Campo Grande, Sertão de Baixo, Retiro, Maravilha e São José da Tapera e espelho d’água dos reservatórios.

Fonte: Autores (2025)

O Grupo 3 é composto pelos reservatórios Pariconha, Riacho do Bode, Ponciano, Caraibinhas e Poço das Trincheiras conforme a figura 6, estes possuem semelhanças com Grupo 2, pois esses reservatórios apresentam perfis similares, demonstrando alta sensibilidade aos eventos climáticos e aos períodos de seca, é elucidado neste grupo, o reservatório Pariconha, por apresentar a maior área de superfície d'água.

Observa-se neste grupo a alta sensibilidade dos reservatórios Riacho do Bode, Caraibinhas e Poço das Trincheiras. A partir da análise dos mapas de espelho d'água, nota-se uma grande variação na quantidade de pixels representando a presença de água, reflexo da baixa disponibilidade hídrica nesses reservatórios. Destaca-se o reservatório Poço das Trincheiras, que apresenta o maior grau de cerrilhamento dos pixels, evidenciando sua maior instabilidade ao longo do tempo.

Figura 6 - Evolução superfície d'água dos reservatórios Pariconha, Riacho do Bode, Ponciano, Caraibinhas, Poço das Trincheiras e espelho d'água dos reservatórios.

Fonte: Autores (2025)

Como é visto na figura 7, o Grupo 4 é composto pelos reservatórios de menor capacidade esse fato, se reflete diretamente na reduzida área da superfície d'água. Observa-se que o comportamento hidrológico desses reservatórios é semelhante, sendo diferenciados principalmente pela variação da área superficial.

Quanto a análise dos mapas, é notório que o reservatório Travessia possui a menor disponibilidade hídrica haja vista a baixa presença dos pixels que indicam a presença de água isso coincide com a análise do gráfico onde é observado que o mesmo chega a zerar o nível do espelho d'água durante os eventos climáticos, sendo o período de 2013 a 2021 o mais crítico devido ao mesmo não conseguir recuperar o nível d'água, é visto também o reservatório Major Izidoro que também possui alto cerrilhamento devido a influência dos eventos climáticos, mas este não sofreu com o baixo nível d'água como o reservatório Travessia, enquanto que os demais reservatórios possuem certa estabilidade no nível do espelho d'água dos reservatórios.

Figura 7 - Evolução superfície d'água dos reservatórios Jacaré dos Homens, Craibas dos Nunes, Travessia, Major Izidoro e espelho d'água dos reservatórios.

Fonte: Autores (2025)

4 CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou uma visão geral sobre os impactos dos fenômenos climáticos no semiárido alagoano e como essa região é afetada pela seca, além de mapear os principais reservatórios que de fato sofrem com a ocorrência destes.

A análise multitemporal permitiu identificar que os reservatórios com menor capacidade de armazenamento apresentaram maior vulnerabilidade às secas e aos eventos de El Niño, chegando, em alguns casos, a níveis nulos de superfície hídrica. Por outro lado, os reservatórios localizados em áreas com maior índice pluviométrico, como o agreste, demonstraram maior resiliência às adversidades climáticas isso reforça o entendimento de que a região do sertão é a região com mais déficit hídrico uma vez que grande parte dos reservatórios analisados estão localizados nela conforme indica o mapeamento dos mesmos.

A ferramenta MapBiomias demonstrou ser eficaz na obtenção de séries históricas e no monitoramento das áreas alagadas dos reservatórios, contribuindo significativamente para a análise espacial e temporal da disponibilidade hídrica. O uso integrado de geotecnologias — como o sensoriamento remoto e o geoprocessamento — se mostrou fundamental para a elaboração de diagnósticos precisos e baseados em evidências, capazes de subsidiar políticas públicas e estratégias de gestão mais eficientes.

Dessa forma, conclui-se que o monitoramento contínuo por meio de ferramentas como o MapBiomias pode ser um importante aliado na gestão dos recursos hídricos do semiárido. A identificação de padrões de redução e recuperação da superfície hídrica fornece subsídios para o planejamento e a tomada de decisões, contribuindo para a mitigação dos efeitos da seca.

5 REFERÊNCIAS

AB'SABER, A. N. Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São Paulo: Ateliê Editorial, 1999.

ALAGOAS. Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH. **Plano Estadual de Recursos Hídricos de Alagoas**. Maceió: SEMARH, 2022. Disponível em: <https://www.semarh.al.gov.br>. Acesso em: 20 junho 2025.

ALVARES, C. A. *et al.* Köppen's climate classification map for Brazil. **Meteorologische Zeitschrift**, v. 22, n. 6, p. 711–728, 2013.

ARAÚJO, A. M.; LIMA, F. J. Aplicações de geotecnologias no monitoramento de reservatórios no semiárido. **Revista Brasileira de Geografia Física**, v. 9, n. 4, p. 1093-1106, 2016.

BEZERRA, Breno Pacely de Souza. **Impactos dos eventos de El Niño e La Niña fortes no regime de precipitação no Nordeste brasileiro: uma revisão**. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Meteorologia) –

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências Exatas e da Terra, Departamento de Ciências Atmosféricas e Climáticas, Natal, 2023.

CAVALCANTI, F. S.; BARROS, L. A. A seca como fenômeno climático e social no Nordeste brasileiro. **Revista ClimaCom**, Campinas, n. 19, p. 1–12, 2020.

MOREIRA, M. A. *Fundamentos de sensoriamento remoto e metodologias de aplicação*. 5. ed. Viçosa: UFV, 2017.

EMBRAPA. Climatologia do Estado de Alagoas. 2. ed. Recife: Embrapa Solos, 2012. 32 p. (Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 211). Disponível em: <https://www.cnps.embrapa.br/publicacoes/bpd/boletim211.pdf>. Acesso em: 20 junho 2025.

FERREIRA, Bruno Gama; SOUZA JR., Carlos Moreira de; SCHIRMBECK, Juliano; MARTIN, Eduardo Velez; FRANCA-ROCHA, Washington; DUVERGER, Soltan Galano; COSTA, Diego Pereira; VASCONCELOS, Rodrigo Nogueira de; RAPOSO, Joaquim; DINIZ, Cesar Guerreiro; SADECK, Luis Waldyr Rodrigues; RAMOS, Mariana Dias; ROSA, Eduardo Reis. MapBiomias Água: dinâmica e tendência da superfície de água no Brasil. In: *PROCEEDINGS OF THE MAPBIOMAS EVENT*, 2 a 5 de abril. 2023. **Anais do XX Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto**. Disponível em: <https://proceedings.science/p/164753?lang=pt-br>. Acesso em: 20 de junho de 2025.

INSA – INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIDO. *Delimitação do Semiárido Brasileiro*. Campina Grande: INSA, 2022.

MAPBIOMAS. Coleção 8 da Série Anual de Mapas de Cobertura e Uso do Solo do Brasil. Projeto MapBiomias, 2023. Disponível em: <https://mapbiomas.org>. Acesso em: 20 junho 2025.

MARENGO, José A.; Cunha, Ana P. M.A.; ALVES, Lincoln M. A Seca de 2012 – 15 no semiárido do Nordeste do Brasil no contexto histórico. **Revista Brasileira de Meteorologia**, [S.I.], nov. 2016. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/311058940>. Acesso em: 20 junho 2025.

MEDEIROS, Raimundo Mainar de *et al.* Influência do El Niño e La Niña na precipitação em São Bento do Una - Pernambuco, Brasil. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 12, e29791211074, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i12.11074>. Acesso em: 21 junho 2025.

MEDEIROS, Felipe Jeferson de; LIMA, Kellen Carla; CAETANO, Darllin de Araújo; SILVA, Francisco Jânio de Oliveira. Impacto da variabilidade interanual da precipitação nos reservatórios do semiárido do Nordeste do Brasil. **Anuário do Instituto de Geociências – UFRJ**, v. 41, n. 3, p. 731–741, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.11137/2018_3_731_741. Acesso em: 21 junho 2025.

PEREIRA, M. M. *et al.* Secas e vulnerabilidades no semiárido nordestino: uma análise multidimensional. **Revista de Estudos Regionais**, Recife, v. 15, n. 3, p. 113–128, 2018. Acesso em 21 de junho de 2025.

REBOUÇAS, A. C. **Águas do Brasil: múltiplas dimensões**. 3. ed. São Paulo: Escrituras, 2006.

SANTOS, H. R.; ALMEIDA, D. L. Poluição e degradação dos reservatórios no sertão alagoano: desafios da sustentabilidade. **Revista Meio Ambiente e Sustentabilidade**, v. 12, n. 1, p. 87-102, 2021.

SANTOS, Juliana de Sousa. **Efeitos do El Niño-Oscilação Sul nos eventos extremos de chuva em Alagoas**. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Meteorologia) – Instituto de Ciências Atmosféricas, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2023.

SILVA, D. C.; Lopes A. J. Aplicação de imagens Landsat no monitoramento de corpos d'água em regiões semiáridas. **Revista Brasileira de Geografia Física**, Recife, v. 13, n. 3, p. 199–211, 2020.

SUDENE – SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE. *Delimitação do Semiárido Brasileiro: critérios e atualização*. Recife: SUDENE, 2021.